

DESCRIPTIONS DE DEUX NOUVELLES ESPECES DE NATICIDAE DE LA COTE OCCIDENTALE D'AFRIQUE

Marcel Pin*

Introduction

IGOR MARCHE-MARCHAD (1958) avait rapporté à *Natica pellistigrina* CHEMNITZ, 1781, la première des deux espèces en provenance de la Casamance (sud du Sénégal), mais cette identification ne peut être maintenue malgré la similitude des formes et de l'ornementation. En effet, l'opercule et l'ombilic diffèrent considérablement entre l'espèce indo-pacifique *pellistigrina* et l'espèce sénégalaise, appelée ici *marchadi*. De son côté la seconde espèce décrite ici se rapproche beaucoup de *N. fulminea* GMELIN, 1791, espèce commune dans les mêmes eaux, mais elle en diffère de façon constante par son ornementation, la longueur de son cal, son ombilic, son opercule, et la forme générale de sa coquille; ces cinq caractères paraissent suffisamment importants pour justifier la création d'une nouvelle espèce.

Pierre BERNARD (1983, p. 53, pl. 18), illustre une *Natica* (77b) qui pourrait ressembler à *N. marchadi* par son ornementation. Sa présence au Gabon serait normale, cette espèce étant connue aux Canaries, au Sénégal, au Ghana, et en Angola.

Michael DIXON et Peter RYALL, (1986), assimilent *N. marchadi* à *N. variolaria* RECLUZ 1844 (syn. *fanel* RECLUZ 1844). Nous expliquons plus loin les différences entre ces deux espèces. Aucune mention de ces auteurs, pas plus que Maurice NICKLES (1950-1952) n'évoque une *Natica* pouvant présenter quelques affinités avec notre *N. royi*, ce qui s'explique par la rareté de cette espèce ou par son apparente similitude avec *N. fulminea* var. *cruentata* qui pourrait la faire passer, prise isolément, pour un spécimen extrême de cette dernière espèce. Le nombre relativement important de spécimens recueillis et sa constante différence avec *N. fulminea* var. *cruentata*, y compris dans son ornementation, plaide en faveur de la création d'une espèce valide et non pas d'une simple variété.

Partie systématique

Natica marchadi sp. nov.

Matériel examiné: vingt-quatre spécimens avec opercule et vingt-deux sans opercule.

* B.P. 2393, Dakar, Senegal

Localité type: Casamance (sud du Sénégal), par 10 à 20 m de profondeur, sur fonds sableux légèrement vaseux.

Distribution: L'espèce est également connue aux Iles Canaries, au Ghana, et en Angola.

Description de l'holotype: Coquille solide, globuleuse, formée de cinq tours de spire, nettement plus haute que large, avec la suture bien marquée et les quatre premiers tours modérément étagés. L'ombilic, assez profond, est large, pourvu d'un funicule moyen de couleur blanche sans aucune tache.

L'intérieur de la coquille montre une coloration légèrement violacée sur toute la largeur, mais seulement à partir de quelque distance de l'ouverture. L'opercule présente un bourrelet assez fort en forme de croissant qui occupe un peu plus de la moitié de la largeur et sensiblement la moitié de la hauteur. Il est bordé sur sa partie arrondie par une côte légèrement saillante mais très nette. La coquille est blanche parsemée de petites taches marron, plus larges que hautes, disposées régulièrement dans le sens de la largeur et en bandes ondulées dans le sens de la hauteur.

Dimensions: largeur = 23,1 mm - hauteur = 29,2 mm.

Variabilité de l'espèce: L'ornementation est presque toujours constante. Cependant, sur certains spécimens les taches marron peuvent être remplacées par une étroite ligne continue. Ces taches peuvent être plus ou moins espacées ou même disparaître par endroits, mais restent toujours présentes selon la même disposition, y compris sur les premiers tours.

Discussion: Michael DIXON & Peter RYALL (1986) considèrent cette espèce comme synonyme de *N. variolaria* RECLUZ, 1844, mais elle en diffère notablement par sa forme générale beaucoup plus globuleuse: alors que *N. variolaria* a une coquille à peine plus haute que large, notre espèce est toujours beaucoup plus haute que large.

D'autre part, ses premiers tours sont peu étagés alors qu'ils forment un angle droit chez *N. variolaria*. L'ombilic de *N. variolaria* est nettement plus large et présente un funicule beaucoup plus gros; il est marron chez *N. variolaria* et blanc sans tache chez notre espèce. En outre, la callosité de l'opercule est beaucoup plus marquée chez *N. variolaria*.

N. marchadi diffère par ailleurs de *N. pellistigrina* CHEMNITZ, 1781, par son dernier tour beaucoup plus large, ses premiers tours moins accusés, son ombilic très évasé alors qu'il est très étroit chez *pellistigrina*; enfin, la callosité de l'opercule est à peine marquée chez *N. pellistigrina*, contrairement à notre espèce.

Etymologie: Cette nouvelle espèce est dédiée à l'éminent malacologiste Igor MARCHE-MARCHAD, qui a consacré beaucoup de son temps à l'étude des Naticidae.

Matériel type: Holotype déposé au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Des paratypes déposés à l'Institut Fondamental d'Afrique Noire Cheikh Anta Diop (Musée de la Mer de Gorée).

cinq paratypes dans la collection de l'auteur.

Natica royi, sp. nov.

Matériel examiné: quatre spécimens avec opercule et quinze spécimens sans opercule.

Localité type et habitat: Casamance (sud du Sénégal), par 10 à 20 m de profondeur sur fonds sableux. L'espèce ne semble pas avoir été trouvée dans d'autres localités.

Description de l'holotype: Coquille solide, globuleuse, formée de cinq tours plus apex, à peine plus haute que large, tours peu étagés, le dernier suivant presque la même courbe que les premiers. L'ombilic est arrondi, assez profond mais peu étendu, présentant à l'intérieur un funicule très net le réduisant presque de moitié. L'intérieur de la coquille fraîche présente, de façon très nette une tache brun rougeâtre à quelque distance de l'ouverture; cette tache, plus longue que large, occupe seulement le milieu de l'ouverture sans aller jusqu'aux bords.

L'ouverture est semi circulaire, formant un arrondi régulier allant du bord droit de la lèvre jusqu'à l'épaississement caractéristique du genre prolongeant l'ombilic sur le bord gauche. L'opercule montre une légère callosité, il n'est pas bordé par une côte sur sa partie arrondie. La coquille présente, sur un fond blanc, de petites points marron répartis sur l'ensemble des tours. Des taches marron zigzagantes sont visibles sur deux bandes, une vers le milieu du dernier tour, la seconde vers l'épaule. Ces taches sont également marquées sur les premiers tours. Vers la base les taches marrons existent autour de l'ombilic mais sont beaucoup plus espacées sur le dessus de la coquille où elles ne sont représentées que par deux traits en forme en V.

Dimensions: largeur = 28,3 mm — hauteur = 32 mm.

Variabilité de l'espèce: L'espèce semble peu variable; la plupart des spécimens adultes présentent la même disposition d'ornementation que l'holotype: petits points et taches disposées sur deux bandes. Seules varient la taille et la forme de ces points et de ces taches. Chez les exemplaires plus petits, seuls les points sont visibles.

Discussion: *N. fulminea* var. *cruentata* présente une ornementations constituée par de petits points marron et trois bandes constituées par des taches marron clair. Ces taches assez larges, sont disposées vers la suture, au milieu du dernier tour et vers la base. Chez *N. royi*, elles sont beaucoup plus petites, et la troisième bande vers la base est beaucoup plus discrète et s'estompe même complètement dans la majorité des spécimens examinés.

Par contre, les petits points sont nettement plus marqués que chez *N. fulminea* var. *cruentata*.

La forme de l'ouverture, semi ovalaire chez *N. fulminea* var. *cruentata*, est plutôt semi circulaire chez *N. royi* ce qui confère à la coquille un aspect moins large.

L'ombilic est beaucoup plus petit chez *N. royi* et en général, un funicule en occupe presque la moitié.

Chez *N. fulminea* var. *cruentata*, la cavité de l'ombilic est nettement plus importante et occupe environ le quart de la largeur de la coquille.

L'opercule de *N. fulminea* var. *cruentata* est relativement lisse, ne montrant qu'une callosité peu marquée. Sur sa partie ovale, existe une bordure très nettement délimitée par deux bords équivalents, formant une espèce de petit canal.

Chez *N. royi*, nous n'avons pu examiner que quatre opercules, mais tous montrent une callosité plus importante et, si le canal bordant sa partie ovale existe bien, ses bords sont nettement moins réguliers que chez *N. fulminea* var. *cruentata*.

Enfin, nous avons mesuré la largeur du cal, de l'ombilic au bord droit de l'ouverture. Sur cinquante spécimens de *N. fulminea* ce cal occupe 47% de la largeur totale de l'ouverture (fig. 1) et 48% sur cinquante spécimens de *N. fulminea* var. *cruentata*.

Chez *N. royi*, pour les dix-huit spécimens mesurés, ce pourcentage représente 54% soit une différence d'environ 6 à 7% de plus que chez *N. fulminea* et *N. cruentata*.

Toutes ces différences semblent justifier la création d'une nouvelle espèce et non pas, seulement d'une sous espèce.

Etymologie: Cette nouvelle espèce est dédiée à Mr. Roger ROY, entomologiste de renom et malacologiste distingué à l'Institut Fondamental d'Afrique Noire Cheikh Anta Diop de Dakar.

Holotype déposé au Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. deux paratypes déposés au Musée de la Mer à Gorée (Sénégal).

ABSTRACT

We describe two new *Natica* from Senegal, *N. marchadi* and *N. royi*. *N. marchadi* is compared with *N. pellistigrina* CHEMNITZ from the Pacific and *N. variolaria* RECLUZ from West Africa while *N. royi* is compared with *N. fulminea* var. *cruentata* and *N. variolaria* from West Africa.

BIBLIOGRAPHIE

- BERNARD, P.A. (1984) — Coquillages du Gabon/Shells of Gabon. Libreville, publiée par l'auteur, 142 p.
- DIXON R.M. & RYALL P.S. (1986) — Naticidae of West Africa. *La Conchiglia*, 200-201, p. 3-14 et 202-203, p. 4-5 et 8-10.
- MARCHE-MARCHAD I. (1958) — Nouveau catalogue de la collection des mollusques testacés marins de l'Ifan Dakar. Ifan, Catalogues XIV, 64 p.
- NICKLES M. (1950) — Mollusques testacés marins de la cote occidentale d'Afrique. Paris, Lechevallier, 270 p.
- NICKLES M. (1952) — Mollusques testacés marins du littoral de L'A.E.F. *Journal de Conchyliologie*, 112, p. 143-154.

LEGENDE DES PHOTOS

- N.° 1, 2. *Natica marchadi* - holotype
N.° 3. *Natica marchadi* paratypes
N.° 4. Haut : *N. marchadi*
Bas = *N. variolama*
N.° 5, 6. *Natica royi*-holotype
N.° 7. *N. royi*-paratypes
N.° 8. Haut : *N. royi*
Bas : à gauche *N. fulminea*
à droite *N. fulminea* forme *cruentata*
N.° 9 Haut : *N. marchadi*
Milieu : *N. marchadi*
Bas : *N. pellistigrina*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

